

УДК: 616.98: 578.825.13]-07: (616.153.03+577.216)-07

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396135>

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ MIR-146A ТА MIR-155 У ПАЦІЄНТІВ З АЛЕРГІЧНИМИ ХВОРОБАМИ НА ТЛІ ХРОНІЧНОЇ ЕПШТЕЙНА- БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Зубченко С.О.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ MIR-146A И MIR-155 У ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭПШТЕЙНА-БАРР ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Зубченко С.А.

*Львовский национальный медицинский университет имени Данила
Галицкого*

PECULIARITIES OF MIR-146A AND MIR-155 EXPRESSION IN PATIENTS WITH ALLERGIC DISEASES COMBINED WITH CHRONIC EPSTEIN-BARR VIRAL INFECTION

Zubchenko S.O.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Summary/Резюме

Epstein-Barr virus (EBV) is referred to immunotropic viruses with lifelong persistence in a host's body. Infecting immunocompetent cells, EBV can affect molecular regulatory mechanisms in terms of anti-inflammatory response with the formation of allergic inflammatory process. Peculiarities of mir-146a та mir-155 expression have been studied in 46 patients with allergic diseases (AD) in combination with active (27 individuals, 1st group) and latent (19 individuals, 2nd group) phases of chronic EBV infection. It has been revealed that expression levels of anti-inflammatory miR-146a were reliably higher in patients of the 1st and the 2nd groups, by 2.9 times ($p = 8, 0E-04$) and by 2.25 times ($p = 0.011$) compared with EBV-seronegative patients with allergic diseases. The level of miR-155 expression was reliably higher in patients with active phase of EBV-infection compared with patients with latent phase of EBV ($p = 1, 0E-07$) and by 1.5 times compared with EBV-seronegative ones ($p = 2.5 E-03$). Reduction of miR-155 expression by 55.8 times was observed in patients with latent EBV infection compared with EBV-seronegative individuals. Thus, chronic EBV infection in patients with allergic diseases differently affects the levels of miR-155 and miR-146a expression depending on the phase of virus persistence, which can potentiate allergic inflammatory process.

Key words: *Epstein-Barr virus, miR-155, miR-146, allergic diseases.*

Вирус Эпштейна-Барра (ЭБВ) относится к иммумотропным вирусам с пожизненной персистенцией в организме человека. Инфицируя иммунокомпетентные клетки ЭБВ может влиять на молекулярные регуляторные механизмы в противовоспалительном направлении с формированием аллергического воспалительного процесса. В работе изучали особенности экспрессии mir-146a и mir-155 в 46 у паци-

ентов с аллергическими болезнями (АБ) на фоне активной (27 человек, 1-я группа) и латентной (19 человек, 2-я группа) фаз хронической ЭБВ-инфекции. Определили, что у пациентов 1-й и 2-й групп были достоверно более высокие уровни экспрессии противовоспалительной miR-146a, соответственно 2,9 раза ($p = 8,0E-04$) и в 2,25 раза ($p = 0,011$) по сравнению с ЭБВ-серонегативными пациентами с АБ. Уровень экспрессии miR-155 у пациентов с активной фазой ЭБВ-инфекции был достоверно выше по сравнению с пациентами на фоне латентной фазы ЭБВ ($p = 1,0E-07$) и в 1,5 раза по сравнению с ЭБВ-серонегативными ($p = 2,5E-03$). У пациентов при латентном течении ЭБВ-инфекции наблюдали снижение в 55,8 раз экспрессии miR-155 ($p = 1,0E-07$) по сравнению с ЭБВ-серонегативными лицами. Установлено, что хроническая ЭБВ-инфекция у пациентов с АБ имеет различное влияние на уровни экспрессии miR-155 и miR-146a в зависимости от фазы персистенции вируса и может усиливать аллергический воспалительный процесс.

Ключевые слова: вирус Эпштейна-Барра, miR-155, miR-146, аллергические болезни.

Вірус Епштейна-Барра (ЕБВ) відноситься до імунотропних вірусів з позиттивною персистенцією в організмі господаря. Інфікуючи імунокомпетентні клітини ЕБВ може впливати на молекулярні регуляторні механізми в напрямку антизапальної відповіді з формуванням алергічного запального процесу. У роботі вивчали особливості експресії miR-146a та miR-155 у 46 пацієнтів з алергічними хворобами (АХ) на тлі активної (27 осіб, 1-а група) та латентної (19 осіб, 2-а група) фаз хронічної ЕБВ-інфекції. Визначили, що у пацієнтів 1-ї та 2-ї груп були достовірно вищі рівні експресії антизапальної miR-146a, відповідно 2,9 рази ($p = 8,0E-04$) та в 2,25 рази ($p = 0,011$) порівняно з ЕБВ-серонегативними хворими на АХ. Рівень експресії miR-155 у пацієнтів з активною фазою ЕБВ-інфекції був достовірно вищим порівняно з пацієнтами на тлі латентної фази ЕБВ ($p = 1,0E-07$) і в 1,5 рази порівняно з ЕБВ-серонегативними ($p = 2,5E-03$). У пацієнтів при латентному перебігу ЕБВ-інфекції спостерігали зниження у 55,8 разів експресії miR-155 ($p = 1,0E-07$) порівняно з ЕБВ-серонегативними особами. Відтак, хронічна ЕБВ-інфекція у пацієнтів з АХ має різний вплив на рівні експресії miR-155 і miR-146a залежно від фази персистенції вірусу, що може потенціювати алергічний запальний процес.

Ключові слова: вірус Епштейна-Барра, miR-155, miR-146, алергічні хвороби.

Вступ

Відомо, що віруси і людина спільно еволюціонували впродовж усього періоду існування людства. За цей великий часовий проміжок імунна система людини сформувала цілу низку противірусних механізмів зі сторони як клітинної, так і гуморальної ланок [2]. Незважаючи на це, існує низка вірусів, які у різний спосіб «навчилися уникати імунних пасток», а їх тригерна роль у запуску алергічних хвороб (АХ) є предметом наукових дискусій [5, 8]. До таких вірусів відноситься представник родини *Herpesviridae* —

вірус Епштейна-Барра (ЕБВ). Інфікованість ЕБВ серед дорослого населення складає за різними даними від 85,7 % до 98,2 % [1]. Вірус у більшості інфікованих організмів знаходиться в латентній фазі, коли кількість вірусних копій незначна і клітини не руйнуються [9]. Будь-які причини, що призводять до зниження загального та місцевого імунітету, можуть потенціювати реплікативну активність ЕБВ в організмі. Основними механізмами контролю над реплікацією вірусу є фактори клітинного й гумо-

рального імунітету [6, 8]. Однак, при неякісній чи зниженій відповіді з боку, в першу чергу, клітинної ланки імунітету, хронічна ЕБВ-інфекція стає тригером патологічних порушень, в т.ч. алергопатології [1, 8]. Сьогодні активно вивчаються молекулярні механізми патогенезу різних захворювань і регуляторна роль miRNAs у цих процесах [7]. Зокрема, miR-146a беруть участь у природженому імунітеті, регулюючи сигналізацію Toll-рецепторів і впливаючи на цитокінову відповідь, а зміна їх експресії виявлена при хронічних запальних захворюваннях [10]. Натомість, miR-155 з прозапальними властивостями бере участь у регуляції центральних елементів адаптивної імунної відповіді [3]. Відтак, можна припустити, що персистуючи в імункомпетентних клітинах організму господаря ЕБВ може впливати на молекулярні регуляторні механізми в напрямку антизапальної відповіді з формуванням алергічного запального процесу.

Метою нашої роботи було вивчити особливості експресії miR-146a та miR-155 у пацієнтів з АХ на тлі хронічної ЕБВ-інфекції.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження проводилось відповідно до 7-го перегляду принципів Гельсінкської декларації прав людини (2013), Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицину та відповідних законів України. Робота виконувалась на кафедрі клінічної імунології та алергології ЛНМУ ім. Данила Галицького впродовж 2016-2019 років. За результатами анамнестичних, клінічних, лабораторних, специфічних алергологічних та інструментальних досліджень обстежено 365 хворих з них 205 (56,2 %) жінок і 160 (43,8 %) чоловіків, вік яких складав $32,4 \pm 7,5$ років (від 18 до 52 років). Клінічний діагноз алергічний риніт (АР), бронхіальна астма (БА) визначені за критеріями Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA, 2016), Global initiative for asthma

(GINA, 2016-2017), уніфікованим клінічним протоколом «Атопічний дерматит» (2016). Після діагностики ЕБВ-інфекції за результатами молекулярно-генетичних аналізів виокремили 46 хворих і розділили на групи: 1-а група — 27 осіб з АХ на тлі активної фази хронічної ЕБВ-інфекції (ДНК ЕБВ «+»), 2-а група — 19 осіб з АХ і латентною фазою ЕБВ-інфекції (ДНК ЕБВ «-»). Контрольну групу склали 20 ЕБВ-серонегативних осіб з АХ.

Визначення ДНК ЕБВ у крові, слині та слизовій задньої стінки глотки виконували методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на діагностикумах «AmpliSens» (РФ) з використанням «Rotor-Gene 6000» (Corbett Research, Австралія).

Для визначення загального IgE і специфічних антитіл класу G до антигенів ЕБВ (EBNA-IgG, VCA-IgG, VCA-IgM)) застосовували метод імуноферментного аналізу з використанням тест-систем «Euroimmun» (Німеччина), згідно з інструкцією фірми виробника. Шкірні прик-тести виконували екстрактами алергенів (Immunotek, Іспанія), постановка і оцінка результатів проводилась відповідно до європейських вимог [4]. Оцінка функції зовнішнього дихання проводилась на підставі результатів спірометрії (Vitalograf ALPHA № AL011734, Німеччина).

Визначення експресії miR-146a та miR-155 у зразках сироватки визначали методом зворотної транскрипції і ПЛР у реальному часі. Зворотну транскрипцію проводили з використанням набору High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, США), специфічних праймерів для кожної miRNAs і 10 нг тотальної РНК. Кількісну ПЛР у реальному часі проводили з використанням TaqMan MicroRNA Assays (Applied Biosystems, США): U6 snRNA (як ендогенний контроль). Отримані дані були проаналізовані за допомогою програм-

ного забезпечення 7500 Fast Real_time PCR. Дослідження проводились у відділі загальної та молекулярної патофізіології інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України на підставі угоди про співпрацю.

Результати досліджень аналізували з використанням методу варіаційної статистики за допомогою програми STATISTICA 6 (Statsoft, USA) із застосуванням t-критерію Стьюдента.

Результати досліджень

Загалом за критеріями відповідних позиційних документів пацієнтам були виставлені наступні діагнози:

- АР — персистуючий (цілорічний) — 106 (29,0 %) та інтермітуючий (сезонний) — 94 (25,8 %) осіб;
- БА інтермітуюча або легка персистуюча, контрольована — 48 (13,2 %) осіб;
- АД дорослого типу, локалізована еритематозно-сквамозна форма, легкого ступеня тяжкості (SCORAD від 14,0 % до 22,0 %), неповна або повна ремісія — 27 (7,4 %) осіб;
- спонтанна/індукована кропив'янка, гостра стадія — 46 (12,6 %) осіб;
- коморбідна алергопатологія — 44 (12,0 %) осіб.

Усім 365 пацієнтам також визначили рівень загального сироваткового IgE. Виявили, що у 241 (66,0 %) осіб його показники були вище вікової норми (IgE > 100 kU/l), середні показник $387,3 \pm 155,4$ kU/L і коливався у межах (від 110 до 1254,4 kU/L).

За результатами досліджень у 327 (89,6 %) пацієнтів виявлені антитіла IgG до ядерного антигену (EBNA-IgG), це свідчило про велику поширеність ЕБВ серед дорослих пацієнтів з АХ. Натомість 38 (10,4 %) пацієнтів виявились неінфікованими. Серед пацієнтів з виявленими серологічними маркерами ЕБВ (327 осіб) — у 160 (48,9 %) пацієнтів виявлена ДНК ЕБВ («+»), з них: 21 (13,1

%) — у слизовій задньої стінки глотки, 18 (11,3 %) — у слині, 113 (70,6 %) осіб — одночасно у двох середовищах слина+слизова, 8 (5,0 %) — у крові+інші біологічні середовища (кількість копій ДНК ЕБВ складала від < 500 до 10^7), що вказувало на наявність хронічної ЕБВ-інфекції в активній фазі. У 167 (51,1 %) пацієнтів виявлена латентна фаза хронічної ЕБВ-інфекції, для якої характерна відсутність ДНК ЕБВ («-») у біологічних середовищах.

На підставі аналізу клінічних даних і лабораторних досліджень встановлено, що на тлі хронічної ЕБВ-інфекції в активній фазі частіше спостерігалася БА інтермітуюча / легка персистуюча або АР з бронхообструктивним синдромом в анамнезі, еозинофілія в крові та назочитограмі, зміни функції зовнішнього дихання. У хворих з латентною фазою хронічної ЕБВ-інфекції частіше спостерігалися симптоми АД в стадії загострення і персистуючого АР. Натомість, у ЕБВ-серонегативних пацієнтів були різні симптоми алергопатології, однак, звертає на себе увагу більша поширеність кропив'янки порівняно з попередніми групами.

Окрім цього, детальний аналіз анамнестичних даних показав, що у хворих з АХ на тлі хронічної ЕБВ-інфекції в активній фазі були ознаки імунних порушень, зокрема ГРВІ (6 і більше разів/рік) — у 96 (60,0 %) осіб, тривалий субфебрилітет — у 61 (38,1 %), періодична лихоманка — 50 (31,2 %), у біль у суглобах і м'язах — у 94 (58,7 %), скарги на загальну слабкість — у 136 (85,0 %), швидку втомлюваність — у 152 (95,0 %), болі в голові та запаморочення — у 125 (78,1 %), порушення когнітивних функцій — в 11 (6,9 %), біль і першіння в горлі — у 46 (28,8 %) та інші, що було частіше порівняно з пацієнтами з АХ і латентною фазою хронічної ЕБВ-інфекції.

Для проведення порівняльного аналізу рівнів експресії miR-146a та miR-

Таблиця 1

Рівні експресії miR-146a та miR-155 у пацієнтів досліджуваних груп

мікроРНК (нг)	1 група (ДНК EBV+) (n = 27)	2 група (ДНК EBV-) (n = 19)	3-а група контроль (n = 20)	P (1-2)	P (1-3)	P (2-3)
miR-146a	0,19 ± 0,29	0,15 ± 0,26	0,07 ± 0,10	0,91	8,0E-04	0,011
miR-155	6,6E-04 ± 1,9E-03	8,0E-06 ± 8,0E-07	4,3E-04 ± 8,0E-04	1,0E-07	2,5E-03	1,0E-07

155 виокремили описані вище дві групи дослідження і контрольну групу. Результати порівняльного аналізу наведені в табл. 1.

Як видно з таблиці 1, у пацієнтів обох груп з АХ на тлі хронічної EBV-інфекції як в активній, так і в латентній фазах спостерігалися достовірно вищі рівні експресії антизапальної miR-146a, відповідно 2,9 рази ($p = 8,0E-04$) та в 2,25 рази ($p = 0,011$) порівняно з контрольною групою. Хоча рівень miR-146a у пацієнтів 1-ї групи був у 1,3 рази вищим, ніж у 2-ї групі хворих, однак достовірної різниці не виявлено ($p > 0,91$).

Щодо рівня експресії miR-155, то у пацієнтів з АХ і активною фазою EBV-інфекції експресія даної miRNA виявилася достовірно вищою в 1,5 рази порівняно з контрольною групою ($p = 2,5E-03$). Цікавим виявився факт значного зниження у 55,8 разів вказаної miRNA ($p = 1,0E-07$) у пацієнтів 2-ї групи при латентному перебігу ЕБВ-інфекції порівняно з ЕБВ-серонегативними особами. Відповідно до отриманих результатів були встановлені достовірно більші рівні miR-155 у пацієнтів з ЕБВ-інфекцією в активній фазі порівняно з пацієнтами з латентною фазою персистенції вірусу ($p = 1,0E-07$).

За даними нашого дослідження, підвищення рівнів miRNAs у пацієнтів 1-ї групи характеризувались наявністю БА чи/або АР з бронхообструктивним синдромом в анамнезі, еозинофілією в крові та назоцитограмі; пацієнти 2-ї групи з низькими рівнями miR-155 на тлі підвищеної експресії miR146a асоціювалися з частішими проявами АД, АР з

полісенсифікацією. Більше половини пацієнтів обох груп мали гіпер-IgE-синдром. На нашу думку, дисбаланс між miR-155 і miR-146a, яку ЕБВ «створював»

для забезпечення фази латенції, сприяв хронізації алергічного запального процесу.

Підсумовуючи результати нашої роботи можна зробити **висновки**, що хронічна ЕБВ-інфекція у пацієнтів з АХ має різний вплив на рівень miR-155 і miR-146a залежно від фази вірусної персистенції. У латентній фазі ЕБВ використовує власні механізми латенції для уникнення імунної відповіді, що характеризується підвищеним синтезом антизапальної miR-146a на тлі різкого гальмування синтезу прозапальної miR-155 порівняно з контрольною групою. Фактично протилежний вектор змін цих miRNAs з антагоністичними властивостями виявлено у пацієнтів з активною фазою. В активній фазі EBV-інфекції даний напрямок змін лише посилювався, особливо на прикладі miR-155 і асоціювався з гострими проявами респіраторної алергопатології. Збільшення експресії miR-155 в активній фазі ініціювало недостатньо ефективну противірусну відповідь зі сторони як гуморального, так і клітинного імунітету, посилювало клітинно-опосередковане запалення, працюючи в унісон з miR-146a

References/Література

1. Виговська О.В. Герпесвірусні інфекції у дітей: класифікація, клінічні форми, прояви, соціально-медичні аспекти. Дитячий лікар. 2016; 4 (49): 41-51./Vyhovska OV Herpesvirus infections in children: classification, clinical forms, manifestations, socio-medical aspects. Pediatrician. 2016; 4 (49): 41-51.
2. Геппе Н.А. Бронхиальная астма и инфекции у детей: есть ли связь? Аллергология и иммунология. 2013; 1: 9-10/ Geppe N.A Bronchial asthma and infections in children:

- is there a connection? Allergy and immunology. 2013; 1: 9-10..
3. Bijaya Malla, Kathrin Zaugg, ErikVassella, Daniel M.Aebersold, Alan Dal Pra. Exosomes and Exosomal MicroRNAs in Prostate Cancer Radiation Therapy. International Journal of Radiation Oncology. Biology. Physics. 2017 Aug; 98 (5,1): 982-995.
 4. Bousquet J., Heinzerling L., Bachert C. Practical Guide To Skin Prick Tests In Allergy To Aeroallergens. Allergy. 2012; 67 (1): 18-24.
 5. Mareri A, Stuart P. Herpesvirus-associated acute urticaria: an age matched Case-Control Study. J. Allergy Clinical Immunol. 2013; 8: 203-09.
 6. Motsch N, Pfuhl T, Mrazek J, Barth S, Grdsser FA. Epstein-Barr virus-encoded latent membrane protein 1 (LMP1) induces the expression of the cellular microRNA miR-146a. RNA Biol. 2007 Nov; 4 (3): 131-7.
 7. Shivangi Mishra, Tanuja Yadav, Vibha Rani. Exploring miRNA based approaches in cancer diagnostics and therapeutics. Critical Reviews in Oncology/Hematology. 2016 Feb; 98: 12-23.
 8. Reiko Okudaira, Tokuko Mukoyama et al. Epstein-Barr virus infection in childhood may precipitate atopic diseases. Allergy International. 2005; 54: 483-490.
 9. Riley K. J., Rabinowitz G. S., Yario T. A., Darnell J. M., Steitz R. B. et al. EBV and human microRNAs co-target oncogenic and apoptotic viral and human genes during latency. The EMBO journal, 2012; 31 (9): 2207-21.
 10. Weige Tan, Bodu Liu, Shaohua Qu, Gehao Liang, Wei Luo, Chang Gong. MicroRNAs and cancer: Key paradigms in molecular therapy. Oncol Lett. 2018 Mar; 15 (3): 2735-2742.
- Впервые поступила в редакцию 17.09.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.1-084-057:656.2

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4396155>

**ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З ХВОРОБАМИ СИСТЕМИ
КРОВООБІГУ
(ЗА ДАНИМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ)**

Іванюк А. В.

Київська обласна клінічна лікарня м. Київ, Україна

**ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С БОЛЕЗНЯМИ
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА)**

Иванюк А. В.

Киевская областная клиническая больница г. Киев, Украина.

**PROBLEMS OF ORGANIZATION OF PREVENTIVE MEDICAL CARE
FOR PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE**

Ivanyuk A. V.

Kiev Regional Clinical Hospital

Summary/Резюме

The aim: to study the state and problems of organizing preventive medical care for patients with cardiovascular disease based on the materials of a sociological survey. *Material and methods* Using a specially developed questionnaire, a sociological